

ESTRATÉGIAS DE LEITURA APRENDER E ENSINAR

Maria do Socorro Carlos Monteiro¹

Francisco José Filgueiras Russo²

RESUMO

Neste artigo, consta a apreciação da prática docente de ensino à leitura quanto ao uso de estratégias de leitura, a concepção teórica que alicerça o ensino da leitura, a prática leitora dos alunos e o suporte de apoio às aulas de Literatura Infantil na Escola Municipal Catulo da Paixão Cearense de Fortaleza, Ceará, Brasil. A pesquisa ocorreu em duas turmas de 3º ano do Ensino Fundamental. No caderno a Arca Literária (2014) constatou-se que não foi especificada a vertente teórica em que se fundamenta para o ensino da leitura, fato que gerou a elaboração da hipótese de que a prática docente não corresponde à concepção de ensino da leitura adotada pela obra, levando a uma incongruência da teoria e da prática e conseqüentemente à não formação de leitor proficiente. Portanto, buscou-se compreender as relações entre a prática e as concepções das professoras das turmas de 3º anos. Foram pesquisados obras e autores que abordam a importância do ensino da leitura e o uso de estratégias de leitura para formação de leitor proficiente como: Solé (1998), Kleiman (2000), Kato (1999), Leffa (1999), Pietri (2007), Gaté (2001), Gagliari (2002), entre outros. Foram observadas as aulas de Literatura Infantil para conhecer as dificuldades enfrentadas pelas docentes na utilização do material em uso.

Palavras-chave: Estratégias de Leitura. Material Didático. Prática Docente.

¹Professora com formação em Língua Portuguesa. Mestra em Ciências da Educação pela UNAEDS-PY.

² Doutor em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará, Brasil. Doutor em Ciências da Educação pela UNAEDS-PY.

1 INTRODUÇÃO

O ensino da leitura deve ser levado ao leitor principiante, estimulado pelo prazer e estendido ao longo de toda a escolaridade como recursos para formar bons leitores, Solé (1998). Assim, a escola, instituição responsável pela instrução formal, formadora da consciência crítica e defensora da preservação do planeta, se torna, cada vez mais importante, na perspectiva de propiciar

condições favoráveis, na formação de leitores proficientes que possam contribuir com a transformação do meio social no qual está inserido. Fato assegurado por Silva (2008, p. 9):

A aprendizagem e o aprimoramento da leitura têm uma relação direta com a qualidade do trabalho escolar. Ainda que a escola não possa garantir a formação integral e definitiva dos leitores, cabe a ela a responsabilidade de inserção formal das crianças no universo da escrita (manuscrita, impressa e virtual) por meio da alfabetização e do letramento. (...) o ato de ler também é um pré-requisito para as diversas aprendizagens previstas no currículo escolar (...) Pode-se até mesmo afirmar que o desempenho escolar de um estudante depende, fundamentalmente, da sua formação como leitor.

Reforçando a importância que a escola exerce na formação leitora dos alunos, no enfrentamento às mudanças sociais e tecnológicas ocorridas nos últimos anos, que conduziram a um tipo de sociedade que é hoje consensualmente designada por sociedade da informação. Observa-se quanto a isto, que recai sobre a escola a cobrança para que responda a essa exigência, feita pela sociedade, de um eficiente ensino ao aprendizado da leitura como uma forma de encomenda: leitores capazes de se comunicarem, adquirirem cada vez mais informações e manterem-se ativos para que possam responder às exigências inerentes ao novo mundo do trabalho.

Como ressaltam Moura e Martins (2012, p. 87) “A leitura é essencial para o indivíduo construir seu próprio conhecimento exercer seu papel social no contexto da cidadania, pois a capacidade leitora amplia o entendimento de mundo, propicia o acesso à informação, facilita a autonomia, estimula a fantasia e a imaginação e permite a reflexão crítica, o debate e a troca de ideias”.

Como justificativa esse artigo esse trabalho buscou se ater a investigar, não somente as práticas docentes, mas as concepções teóricas do ensino da leitura e o material que dá apoio às aulas no que tange aos exercícios de compreensão leitora. O mesmo tem como objetivo geral buscar conhecer como são as práticas de ensino à leitura em sala de aula e fora dela, para que possa se conhecer, como as professoras atuam diante do incentivo ao aluno leitor iniciante, na importante aquisição da habilidade leitora, visto aqui, como requisito emancipatório da dominação da ideologia dominante e de modo mais específicos o mesmo se propõe investigar como as práticas docentes aplicam as estratégias de leitura ao ensino; analisar apropriação do domínio das estratégias de leitura pelos alunos e comparar com o suporte de apoio didático das aulas na condução das atividades de compreensão leitora.

Do ponto de vista metodológico trata-se de um trabalho do tipo qualitativa com foco na análise e sistematização da construção da prática pedagógica de ensino da leitura, procurando registrar pontos importantes quanto à prática docente, ao uso de estratégias de ensino à leitura, assim como os suportes teóricos metodológicos que sustentam a prática pedagógica e a forma que a didática em sala de aula é aplicada.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Significados de “Ler”

Segundo Solè (1998), “ler significa compreender e interpretar textos escritos de diversos tipos com deferentes intenções e objetivos, atua como instrumento para a condução das pessoas em uma sociedade letrada”. A escola deve ter solidez e clareza da concepção que pretende dar ao termo, em seu projeto de ensino, para que possa avaliar os resultados e não continuar ensinado por meios distorcidos ao fim desejado. Como afirma Kleiman (1996, p. 55):

Treinamos a criança, desde os primeiros momentos da alfabetização, na associação mecanicista de sons com letras, sílabas, palavras e frases, simples, aguardando o momento em que ela dará um passo na direção da compreensão de unidades maiores do que a sentença. Consideramos esse passo, portanto, como um aumento quantitativo da capacidade de leitura da criança, ignorando as diferenças qualitativas que existem entre a decodificação e a compreensão.

Em observância a portaria baixada pelo MEC, em 2012 e o compromisso firmado pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-(Pnaic), no intuito de romper com o problema do não aprendizado das crianças; percebe-se, pelo tempo decorrido e os resultados alcançados em 2016, claramente, o objetivo não alcançado.

Por meio da Portaria MEC nº 867, de 4 de julho de 2012, foi instituído o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), instrumento pelo qual o Ministério da Educação (MEC) e as secretarias estaduais, distrital e municipais de educação reafirmaram e ampliaram compromissos anteriores de alfabetizar as crianças até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Nessa mesma portaria, estava prevista a execução de uma avaliação externa para aferição da aprendizagem em língua portuguesa e matemática, como forma de apoiar os sistemas públicos de ensino na concretização do compromisso firmado. (RELATÓRIO ANA, 2013, p.20).

A importância da leitura recai sobre o fato de ser um instrumento de apropriação do conhecimento historicamente construído. O indivíduo que é informado consegue lidar melhor com a vida em sociedade, diante das desigualdades de condição, tornando-se ativo nos processos de escolhas, tornando-se melhor preparado diante das adversidades do mundo moderno que tende a privilegiar àqueles que se encontram em condição econômica mais favorável.

A leitura é um ato democrático, uma forte aliada na luta da diminuição da desigualdade social. Silva (2002, p. 75), concebe a leitura a partir das considerações sociais presentes na realidade do Brasil que coloca a educação como um direito, assim como “Ler é um direito de todos e, ao mesmo tempo, um instrumento de combate à alienação e à ignorância”. O professor precisa agir com essa certeza em mente, acreditar que, apesar de não ser o único capaz de transformar a realidade, é no mínimo o que se encontra o mais próximo dela. E a leitura o seu forte aliado.

É de extrema importância para se cumprir o papel democrático da leitura, fazer com que a mesma, consiga inserir-se no cotidiano das pessoas como uma opção prazerosa, deve ser induzida a uma escolha livre, feita por quem a executa, isso faz com que o leitor se sinta capaz de inseri-la como um direito da sua condição humana. O símbolo da felicidade é a capacidade de escolha; poder de escolha torna o homem mais feliz e capaz de compreender a importância dessa ação na sua vida em uma perspectiva de contexto democrático. Como reforça, Solè (1998, p. 46),

(...) quando um leitor compreende o que lê, está aprendendo; à medida que sua leitura o informa, permite que se aproxime do mundo de significados de um autor e lhe oferece novas perspectivas ou opiniões sobre determinados aspectos. A leitura nos aproxima da cultura, ou melhor, de múltiplas culturas e, neste sentido, sempre é uma contribuição essencial para a cultura própria do leitor. Talvez pudéssemos dizer que na leitura ocorre um processo de aprendizagem não-intencional, mesmo quando os objetivos do leitor possuem outras características, como no caso de ler por prazer.

Não se pode conceber a modernidade sem que a leitura seja um instrumento de desenvolvimento pessoal, como também profissional. Em ações do dia a dia, como leitura de jornais, anúncios de emprego, contratos diversos, leis, instruções de equipamentos, ou seja, para todo qualquer procedimento da vida na modernidade, a leitura é imprescindível.

No contexto da educação, onde a leitura é parte indissociável, deve-se ter em todos que a formam a clareza da importância desse processo, a consciência de que a leitura é um instrumento indispensável ao crescimento humano na sociedade do conhecimento. O professor não só deve saber ler, como deve gostar e incentivar aos alunos a aquisição desse instrumento desenvolvimento pessoal, transformador da sociedade. A leitura deve ter lugar de destaque nos cursos de formação de professores, não só de Língua Portuguesa, mas também nas demais disciplinas que compõem o espaço escolar, Solè (1998) afinal, existe alguma disciplina escolar que não seja necessário ler?

Quanto à importância do ensino das estratégias de habilidade leitora aos alunos, é importante desenvolver essa condição para que possam conduzir os instrumentos de aquisição de conhecimentos durante toda a vida, quer pessoal quer profissional. Há necessidade de que se aprenda continuamente, assegurando um correto e adequado processo de inserção social.

A qualidade da educação do Brasil terá um salto de qualidade quando o ensino de leitura alcançar um destaque central nas ações pedagógicas, sobretudo na escola pública, que requer mais atenção, por ser na maioria das vezes a escola o único lugar onde o aluno convive com a palavra escrita, e a responsável, devido a escassa opção do aluno, ao seu processo de ensino e aprendizagem.

Solè (1998) apresenta o modelo interativo de leitura ressaltando que este não centra exclusivamente no texto e nem, no leitor, mas em ambos. Embora atribua grande importância ao uso que o leitor faz dos seus conhecimentos prévios para a compreensão do texto, coloca a leitura como um processo

composto por leitor-texto-compreensão. Solè (1998, p. 24), diz como essa interação ocorre, todo ato de ler requer um propósito de quem o faz:

Quando o leitor se situa perante o texto, os elementos que o compõem geram nele expectativas em diferentes níveis (o das letras, das palavras etc.), de maneira que a informação que se processa em, cada um deles funciona como *input* para o nível seguinte, assim, através de um processo ascendente, a informação se propaga para níveis mais elevados. Mas simultaneamente, “Visto que o texto também gera expectativas em nível semântico, tais expectativas guiam a leitura e buscam sua verificação em indicadores de nível inferior (léxico, sintático, grafo-fônico) através de um processo descendente”.

Assim, o leitor utiliza simultaneamente seu conhecimento do mundo e seu conhecimento do texto para construir uma interpretação. No contexto do ensino, as propostas baseadas nesta perspectiva evidenciam a necessidade de que os alunos aprendam a processar o texto e seus diferentes elementos assim como as estratégias que tornarão possíveis sua compreensão.

A leitura se torna dinâmica a partir da relação do leitor e o texto, entende-se como, uma troca de experiências entre autor e leitor, tem-se que o autor organiza suas ideias e as codifica em forma de texto escrito. O leitor, por sua vez, decodifica a mensagem, acrescentando-lhe dados de sua vivência. Após esse processo de interação, constrói-se então, um novo texto, sobrepondo-se elementos de inteligências e de criatividade.

As estratégias de leitura, segundo Isabel Solé, devem propor aos alunos atividades de leitura em que, os mesmos, possam evidenciar a ideia de que o significado do texto a ser construído depende tanto dos objetivos e das perguntas do leitor como da natureza do texto e de sua estrutura. Além disso, como insiste Solé (1998), é importante e necessário que a criança aprenda a utilizar as estratégias de leitura usadas pelo leitor maduro, a fim de que se torne também um leitor eficiente e autônomo. Mas afinal o que é uma estratégia? Qual o seu lugar no processo de aprendizagem da leitura?

Para a autora as estratégias de leitura são capacidades cognitivas de ordem mais elevada e intimamente ligadas à metacognição. Elas permitem uma atuação inteligente e planejada da atividade de leitura, já que, enquanto ações meta cognitivas, permitem conhecer sobre o próprio conhecimento. Como ressalta Solé (1998, p. 70), esta afirmação traz contidas em si duas implicações: a primeira leva em consideração que as estratégias leitoras precisam ser ensinadas. As crianças não nascem sabendo; a segunda é que o ensino de estratégias leitoras deve privilegiar o desenvolvimento de estratégias que possam ser generalizadas a outras situações e não se atenham a técnicas precisas, receitas infalíveis ou habilidades específicas. Deve-se ensinar com ênfase na capacidade de metacognição: avaliação, controle e flexibilidade de ações que podem ser mudadas em decorrência das situações de leitura. Isto implica dizer que conhecer um vasto repertório de estratégias é menos importante que saber usá-las. Conhecê-las não é o suficiente. A criança precisa saber mobilizá-las e utilizá-las em face da variedade de situações de leitura.

Para se compreender melhor sobre o ensino de estratégias de leitura, deve-se se atentar em três ideias básicas: a ideia da situação educativa como um processo compartilhado, em que os papéis de professor e aluno se alternam entre a figura e o fundo do todo que é a situação educativa. Neste tipo de concepção, nem o professor nem o aluno se apresentam como o centro do processo, mas como elementos indispensáveis do cenário educativo; a ideia de que o professor deve exercer uma função de guia ou orientador. Ele deve favorecer o estabelecimento do elo entre a construção individual pretendida pelo aluno e as construções socialmente estabelecidas, as quais são representadas pelos conteúdos escolares e objetivos específicos; a ideia de que os desafios do ensino devem estar um pouco além do que a criança é capaz de resolver sozinha. Ou seja, o ensino não deve esperar, como se acreditou e se acredita (a partir de uma má interpretação da Teoria Piagetiana), a prontidão do aluno para aprender. Essas três ideias deixam claro que o ensino é de extrema importância. Neste sentido, Solè (1998, p. 76) afirma que “O bom ensino não é apenas o que se situa um pouco acima do nível atual do aluno, mas o que garante a interiorização do que foi ensinado e seu uso autônomo por parte daquele”.

Diante do exposto, já se percebeu o quanto que a participação do professor no processo de ensino é primordial para a formação do aluno-leitor. Mas, a referida autora defende que o suporte dado ao aluno-leitor deve ser retirado progressivamente, até que ele alcance mais autonomia e possa controlar sua própria aprendizagem. No entanto, o processo de interiorização desse ensino não é explicado

O que parece implícito na ideia de bom ensino apresentada pela autora é que a conquista da autonomia permite a verificação da interiorização, que favorecida pelo modelo adulto e autônomo de leitura. Porém, o como a criança se apropria disto não fica evidente, questão, aliás, que ainda se mostra como um impasse dentro dos grandes sistemas teóricos da Psicologia que abordam o processo de aprendizagem.

Em contrapartida, Solè (1998) chama a atenção tanto para a importância da explicitação no ensino da leitura, como para a relevância do auxílio do professor no processo desse aprendizado. É preciso observar o que o leitor experiente se utiliza de estratégias que favorecem o controle e avaliação de sua compreensão leitora e, para que isto ocorra, é necessário que se diga o que precisa fazer, demonstrando e fazendo com o aluno as atividades de leitura, até que não precise mais do auxílio do adulto.

Esta é uma ideia também defendida por Smith (1999). Apesar de não acreditar no ensino da leitura, ressalta que esta postura solícita do professor, diferentemente do que se pensa, favorece o desenvolvimento de um comportamento de dependência ou espera por parte da criança, já que esta é capaz de negar a ajuda de outro mais experiente quando se sente segura e com domínio sobre o conteúdo ou tarefa explorada.

O que parece implícito na ideia de bom ensino apresentada pela autora é que a conquista da autonomia permite a verificação da interiorização, que é favorecida pelo modelo adulto e autônomo de leitura. Porém, o como a criança

se apropria disto não fica evidente, questão, aliás, que ainda se mostra como um impasse dentro dos grandes sistemas teóricos da Psicologia que abordam o processo de aprendizagem.

Em contrapartida, Solè (1998) chama a atenção tanto para a importância da explicitação no ensino da leitura, como para a relevância do auxílio do professor no processo desse aprendizado. É preciso observar o que o leitor experiente se utiliza de estratégias que favorecem o controle e avaliação de sua compreensão leitora e, para que isto ocorra, é necessário que se diga o que precisa fazer, demonstrando e fazendo com o aluno as atividades de leitura, até que não precise mais do auxílio do adulto.

Esta é uma ideia também defendida por Smith (1999). Apesar de não acreditar no ensino da leitura, ressalta que esta postura solícita do professor, diferentemente do que se pensa, favorece o desenvolvimento de um comportamento de dependência ou espera por parte da criança, já que esta é capaz de negar a ajuda de outro mais experiente quando se sente segura e com domínio sobre o conteúdo ou tarefa explorada.

O leitor-aprendiz precisa engajar-se significativamente no processo de sua aprendizagem e o adulto leitor maduro (pais ou professores), como mediadores do processo, tem a função de facilitar e promover este tipo de relação entre aprendiz (criança ou adulto) e a construção do saber exigido pela leitura. Todavia, a despeito deste conhecimento, que ressalta a importância do papel do significado na aprendizagem da linguagem escrita, ainda circula na escola a crença no treinamento de habilidades como requisito básico da alfabetização, havendo ou uma ênfase na utilidade futura da leitura e escrita como meios de ascensão social ou uma desconsideração em relação ao seu uso nas atividades práticas do dia a dia (Kaufman, 1995; Kleiman, 1989).

2.2 Estratégias de leitura

As estratégias de leitura sugeridas por Solé (1998) são para que o leitor consolide o seu processo de compreensão do texto. Para isso a autora coloca o professor como mediador diante das etapas de aquisição da competência leitora do educando. Compara o uso das estratégias como uma espécie de andaime que será retirado logo que o aluno desenvolva as habilidades leitoras com o uso autônomo das estratégias.

Quanto à relevância do tema “estratégias de leitura”, ela é apontada por diversos autores além de Solé (1998), Girotto e Souza, 2010, entre outros), os quais consideram que as estratégias de compreensão leitora devam ser ensinadas.

Segundo Solé (1998), para ler, o leitor proficiente faz uso de estratégias leitoras antes, durante e após a leitura. Como seguem nos quadros a seguir. Como estratégias que devem ser exploradas antes da leitura ela cita a motivação para a leitura, a definição de objetivos, a ativação do conhecimento prévio, o estabelecimento de previsões sobre o texto e a promoção de perguntas dos alunos sobre sua interpretação (Quadro 1).

QUADRO 1. Estratégias de leitura antes da leitura do texto

Incentivar o aluno, desafiando-o com leituras desconhecidas, prática de leitura fragmentada, lendo duas páginas por dia.
Traçar objetivos de leitura. O leitor precisa saber os motivos que o levaram a ler aquele determinado texto
Ativar o conhecimento prévio (O que eu sei sobre este texto?).
Estabelecer previsões sobre o que sucede no texto. elaboração de hipóteses.
Promover perguntas dos alunos a respeito do texto. Esta estratégia opera durante toda a leitura.

Fonte: adaptado pelos autores

Para Solè (1998), ler é um procedimento e se consegue ter acesso ao domínio dos procedimentos através da sua exercitação compreensiva. Desse modo, não é suficiente que os alunos assistam ao processo mediante o qual seu professor lhes mostra como constrói suas previsões, como as verifica, em que se baseia para fazer isso etc.

O próprio aluno deve selecionar marcas e indicadores, formular hipóteses, verificá-las, construir interpretações e saber que isso é necessário para atingir certos objetivos. Assim, durante a leitura o leitor está o tempo todo verificando se a compreensão está acontecendo ou não. Para isso, ele pode utilizar-se de estratégias como formular previsões sobre o que vem a seguir no texto, formular perguntas sobre o que foi lido, esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto e resumir as ideias principais dele (Quadro 2).

QUADRO 2. Estratégias de leitura durante a leitura do texto

Formular previsões sobre o que vem a seguir no texto
Formular perguntas sobre o que foi lido
Esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto
Resumir as ideias principais dele

Fonte: adaptado pelos autores

Apesar de sabermos que o processo leitor não pode ser assimilado a uma sequência de passos rigidamente estabelecida, é possível dialogarmos sobre estratégias que utilizamos também depois da leitura. Estas têm a função de confirmar se a compreensão ocorreu de fato ou não para que o leitor possa tomar decisões como reler o texto, pedir ajuda ou até abandoná-lo, se assim achar conveniente, já que esse é considerado um direito do leitor (Quadro 3).

QUADRO 3. Estratégia de leitura após a leitura do texto

Resgatar da ideia principal do texto faz com que recorra ao texto

Fonte: adaptado pelos autores

Isabel Solè afirma que o ensino das estratégias de leitura ajuda o aluno a utilizar seu conhecimento, a realizar inferência e a esclarecer o que não sabe. No entanto, Foucambert (1994; 1997) e Smith (1999) vão mais longe ao afirmarem que a leitura não pode ser ensinada e que a responsabilidade do adulto (pais ou professores) é facilitar o aprendizado desta atividade através do acesso da criança a uma variedade de textos.

Para estes autores, as habilidades de leitura são desenvolvidas por meio da imersão na escrita e na prática da leitura, não podendo ser ensinadas de maneira isolada e descontextualizada das práticas sociais. Deste modo, entende-se que os referidos autores diferenciam a atividade de ensino baseada em métodos que dividem a leitura em suas habilidades componentes, da atividade de orientação, na qual o adulto-leitor experiente tem a função de tornar possível a aprendizagem desta atividade.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se perceber que a leitura trabalhada na escola, campo da pesquisa, está voltada a priorizar e desenvolver o hábito da leitura nos alunos, não estando ainda respaldada sob o embasamento teórico que rege as ações de ensino à leitura, mas que consegue lidar de forma satisfatória ao seu propósito, que é despertar nas crianças, sobretudo as das séries iniciais, o gosto de ler por prazer, visando uma formação leitora que possibilite aos alunos a condição de leitor que se utiliza da leitura para continuar aprendendo, formando um leitor ativo no processo da leitura.

Considera-se que é preciso que o aluno-leitor possa reconhecer a leitura como uma atividade social que permite a sua atuação no cotidiano e sua inserção no mundo letrado. Acredita-se também que a leitura é uma atividade capaz de mudar o indivíduo e suas relações com o mundo, favorecendo a possibilidade de transformações coletivas. Contudo, para que isto ocorra, faz-se necessário uma conscientização da sociedade em relação à importância da linguagem escrita, a qual pode começar a partir de uma mudança no projeto político de escola e na concretização de uma proposta social de leitura.

Enfatiza-se, por outro lado, que, para que haja uma revolução no aprendizado da leitura, faz-se necessário uma mudança de concepção dos professores a respeito desta atividade e do seu ensino a partir de uma aproximação e reflexão sobre o conhecimento produzido a respeito dos processos envolvidos neste aprendizado. O livro ao ser levado para casa tem a possibilidade de ser acessível a todos e em algum momento, os pais tomam conhecimento também sobre o que a criança está lendo, possibilitando despertar o interesse de todos envolvidos na educação da criança.

4 REFERÊNCIAS

FOUCAMBERT, J. **A criança, o professor e a leitura**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

GIROTO, C.; SOUZA, R. **Estratégias de leitura: para ensinar alunos a compreenderem o que leem.** In: **SOUZA, R.J. (org.). Ler e compreender: estratégias de leitura.** Campinas, mercado de Letras, 2010

KAUFMAN, A. M.; RODRIGUEZ, M. E. **Escola, leitura e + produção de textos.** Porto Alegre, Artes Médicas, 1995.

KLEIMAN, A. **Leitura: ensino e pesquisa.** Campinas: Pontes, 1989.

SOLÉ, I. **Estratégias de leitura.** 6a ed. São Paulo: Artmed, 1998.

SMITH, F. **Compreendendo a leitura: uma análise psicolinguística da leitura e do aprender a ler.** 4a ed. Porto Alegre Médicas, 1989.

_____. **Leitura significativa.** Porto Alegre: ArtMed, 1999.